

RELAÇÃO PORTO - CIDADE NA LOGÍSTICA PORTUÁRIA: NEUTRALIZADOR DE ODORES

Paulo Garrido Macedo de Araujo

Faculdade São Sebastião, Rua Agripino José do Nascimento, 177 – São Sebastião/SP, Brasil

pgarridoaraujo@gmail.com

RESUMO. A relação entre porto e cidade é normalmente marcada por conflitos de interesse e por impactos negativos de ambos os lados. As atividades portuárias costumam gerar impactos ambientais, problemas com o trânsito e outros incômodos dos mais variados tipos. No estudo de caso em análise foi o mau cheiro provocado pelo embarque de animais vivos que passou a causar problemas à comunidade local, em especial junto aos estabelecimentos que trabalham na área do turismo, como hotéis e restaurantes. O Porto de São Sebastião fica na região central da cidade, muito próximo das atividades do dia-a-dia da população e de locais procurados por turistas. Os navios que transportam animais ficam atracados por longos períodos de um a quatro dias, tornando-se uma fonte de emissão de odores importante. A empresa Pronave detectou o problema e criou uma solução inédita, desenvolvendo e instalando um equipamento para pulverizar produto neutralizador de odores na área portuária e assim minimizando os impactos negativos da atividade logística de exportação de animais vivos que vem crescendo no Estado de São Paulo, dentro da cadeia produtiva do agronegócio. O sucesso dessa iniciativa inovadora foi tão grande que já tornou-se regra para todas as operações similares naquele porto.

Palavras-chave. *Logística; Operação portuária; Inovação; Odores; Animais*

ABSTRACT. The relationship between port and city usually has conflicts of interest and negative impacts from both sides. Port activities usually generate environmental impacts, problems with traffic and other types of disturbs. In the case study under analysis was the bad smell caused on boarding live animals that caused problems to the local community, especially to establishments working in the area of tourism, such as hotels and restaurants. The Port of São Sebastião is located in the central part of the city, very close to the daily activities of the population and places sought by tourists. Vessels that transport live stock are moored for long periods of one to four days, becoming an important source of bad smell emission. The company Pronave detected the problem and created an unprecedented solution, developing and installing an equipment to spray a bad smell neutralizer product in the port area, minimizing the negative impacts of the logistic activity of exporting live animals that has been growing in the State of São Paulo, part of the agribusiness productive chain. The success of this innovative initiative was so great that it has already become the rule for all similar operations in that port.

Keywords. *Logistics; Port operations; Innovation; Bad smell; Animals*

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho de pesquisa procurou compreender a complexidade da logística de exportação de animais vivos, em especial bovinos do Brasil, a partir do Porto de São Sebastião/SP, as polêmicas que envolvem essa atividade comercial e a relação Porto - Cidade, prevista na Lei Federal 12.815/2013, que é o mais recente marco regulatório do setor portuário brasileiro. Essa relação normalmente é repleta de atritos, já que os portos brasileiros estão quase todos no coração das cidades, interferindo diretamente no trânsito, na poluição, na pressão sobre a infraestrutura urbana, mas também oferecendo emprego, renda e desenvolvimento econômico significativo.

Não se pode pensar na relação do porto com a cidade sem que se leve em conta os impactos social, ambiental e histórico cultural. A integração no planejamento, gestão e operação das políticas urbanas e portuárias, beneficiam o porto, a cidade e a população. O novo marco regulatório (Lei 12.815/2013) contempla a adoção de mecanismos que contribuem para a harmonização de políticas, planos e ações dos diversos atores municipais, estaduais e federais, buscando maior integração do porto com a área urbana e reduzindo os impactos negativos tanto da operação portuária quanto das atividades em áreas urbanas dos municípios. Os impactos provocados pelos portos na vida das cidades convivem com o desenvolvimento advindo da atividade portuária, vital para o equilíbrio econômico desses municípios. (SILVA, 2014)

A Constituição Federal do Brasil, em seu artigo 225, parágrafo 4º, estabelece quais são os ecossistemas considerados patrimônio nacional e que cuja preservação deve ser assegurada por lei :

A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. (BRASIL, 1988)

O município de São Sebastião localiza-se no litoral norte do Estado de São Paulo, em uma região de alta demanda turística e bastante sensível do ponto de vista ambiental, já que três dos cinco ecossistemas considerados patrimônio nacional estão em sua área de abrangência, que são a Mata Atlântica, a Serra do Mar e a Zona Costeira.

A atividade portuária, em muitos aspectos, torna-se conflituosa com a vida na cidade, já que um porto construído na região central do município traz incômodos e impactos que podem ser sentidos pela população local, mesmo com a consciência de que é importante tal atividade econômica, do ponto de vista do desenvolvimento social e econômico. Não são apenas os aspectos ambientais – resíduos sólidos, líquidos e gasosos; obras e interferências humanas – mas também os aspectos sociais e do cotidiano da vida das pessoas que interessam à essa relação, que deve ser harmoniosa o tanto quanto possível.

Essa análise dos custos e dos benefícios que a atividade impõe à cidade, bem como dos efeitos que cada tipo de carga manipulada no porto pode trazer, é objeto do presente trabalho, que terá um enfoque principal na exportação de animais vivos, com sua logística dentro e fora da área portuária. O mau cheiro exalado pelos veículos transportadores de gado e pelo navio atracado a poucos metros do centro da cidade tornou-se objeto de estudo e de providências por parte de empresas e autoridades, visando minimizar seus impactos danosos e permitir a continuidade de uma operação que vem ganhando importância no cenário local e nacional.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O presente artigo científico baseia-se em estudo de caso, bem como em pesquisa documental e bibliográfica na solução de problemas relacionados aos reflexos das atividades portuárias na vida da comunidade no município de São Sebastião/SP, denominada como Relação Porto-Cidade.

(...) a coleta documental é realizada por meio de materiais que ainda não receberam tratamento analítico, como, por exemplo, documentos oficiais, reportagens, cartas, contratos, diários, filmes, fotografias, gravações, entre outros – considerados de primeira mão. A análise também pode ser feita naqueles documentos considerados de segunda mão, tais como relatórios de pesquisa, tabelas estatísticas, relatórios de empresa, entre outros casos. (DUARTE, 2018)

As principais fontes de consulta e coleta de dados foram em arquivos privados, da empresa Pronave Agentes de Comércio Exterior Ltda, operadora portuária que cedeu as informações durante o estudo de caso elaborado em suas dependências, outras são informações públicas, de órgãos oficiais devidamente citados ao longo do texto, como legislação específica e regulamentos da Autoridade Portuária local, denominada Companhia Docas de São Sebastião.

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos GIL (2007) ensina que a pesquisa bibliográfica é “elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e atualmente com material disponibilizado na internet” e a pesquisa documental se dá “quando elaborada a partir de material que não recebeu tratamento analítico”.

Ambas os tipos de pesquisa ofereceram o contexto para as conclusões deste artigo, além do estudo de caso específico que envolveu “o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 2007).

Trata-se de um estudo de caso com apoio de pesquisa bibliográfica, que demonstra a conflituosa relação entre portos e cidades, as consequências dessa relação para as comunidades locais e as possibilidades de melhoria na qualidade de vida, com vantagens para todas as partes envolvidas, em especial a exportação de carga viva no Porto de São Sebastião.

O estudo de caso trata do desenvolvimento e instalação de neutralizador de odores em área externa e sujeita às intempéries, para eliminação do mau cheiro causado pelo embarque de animais vivos destinados à exportação, no Porto de São Sebastião. Esse incômodo estava causando atrito entre a comunidade local e o porto. A empresa Pronave conseguiu resolver o problema com inovação e criatividade, como se verá no presente estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 - O PORTO DE SÃO SEBASTIÃO E SUA RELAÇÃO COM A CIDADE

Na década de 1940 foi concebido o projeto do porto de São Sebastião, sendo construído à frente da praia do centro, onde já havia um movimento de comércio marítimo, especialmente apoio à pesca, agricultura e minério proveniente de Minas Gerais (SÃO SEBASTIÃO, 2014). Aos poucos o porto foi revelando-se atrativo para a região do Vale do Paraíba, devido à sua proximidade com essa região, já altamente industrializada, no eixo compreendido entre a capital paulista e o Rio de Janeiro. Empresas localizadas às margens da Rodovia Presidente Dutra começaram a utilizar o porto de São Sebastião como alternativa ao porto de Santos para as suas atividades de exportação e, especialmente importação de insumos para seus processos produtivos, já que se tratava de uma opção economicamente viável na cadeia logística dessas organizações, considerando os fretes marítimos, os custos portuários e a logística terrestre facilitada pelas menores distâncias.

Figura 1: Vista do Porto de São Sebastião, na praia do centro – década de 1950

Imagem do acervo da Companhia Docas de São Sebastião

A equipe da Pronave informou durante a realização deste estudo, que outra vantagem do Porto de São Sebastião em relação ao Porto de Santos é a simplicidade das operações neste porto, devido ao seu tamanho incomparavelmente menor, menores tempos de desembarço aduaneiro, facilidade de acesso, mão de obra qualificada, pouca formação de filas de navios para atracação e existência de espaços adequados para armazenagem de diferentes tipos de cargas.

A instalação do Terminal Marítimo Almirante Barroso –TEBAR - pela Petrobrás na década de 1960, trouxe desenvolvimento econômico renovado ao município e a atividade de apoio às plataformas de petróleo foi também uma nova oportunidade para que o Porto de São Sebastião pudesse oferecer serviços portuários, tendo ocorrido inúmeros embarques e desembarques de peças, máquinas, equipamentos, tubulações e até módulos inteiros para a Bacia de Santos e, mais recentemente, para os projetos do Pré-Sal. É fácil verificar em visita ao município e conversando com as pessoas que com a implantação da unidade da Petrobrás, a cidade ganhou empregos de qualidade, arrecadação de impostos e investimentos em infraestrutura urbana, de saúde e de segurança pública, em função do terminal petrolífero. No entanto os derramamentos de óleo no mar, contaminação das praias e da água foram questionados fortemente, em especial na década de 1990, quando muitos acidentes ocorreram, até que a Petrobrás modernizasse seus processos.

O TEBAR é o maior terminal marítimo do Brasil, operado atualmente pela Transpetro – subsidiária da Petrobrás, que envia por meio de oleodutos, o petróleo importado ou extraído na Bacia de Santos para quatro refinarias do Estado de São Paulo. Por esse sistema também são transportados por via marítima a outros estados brasileiros os derivados de petróleo que também chegam a São Sebastião vindo dessas refinarias (PETROBRÁS, 2018).

Estima-se que o município de São Sebastião tenha atualmente cerca de 87.000 habitantes (IBGE, 2018), é um município com excelente orçamento público, impulsionado pelos royalties do petróleo – compensação financeira paga a Estados e Municípios afetados pela movimentação do petróleo -, porém conta com uma economia que não depende exclusivamente da atividade portuária pois trata-se de destino turístico importante, que recolhe grandes parcelas de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ISS (Imposto sobre Serviços).

A revista Viagem e Turismo, da Editora Abril, em publicação recente, mostra como o município de São Sebastião, localizado no litoral norte de São Paulo é repleto de praias, cachoeiras, trilhas, igrejas, complexos históricos protegidos e muitos outros atrativos que movimentam os hotéis, pousadas, bares e restaurantes espalhados pelos seus cerca de 100 quilômetros de extensão costeira (VIAGEM, 2018). Essas características atraem milhares de turistas ao longo do ano inteiro, em especial nos feriados prolongados e férias de verão, quando as praias ficam lotadas, gerando emprego e renda no setor turístico.

O município conta também com atividade pesqueira, comercial e de serviços, muitas delas sem qualquer relação com as atividades do terminal petrolífero e com o porto comercial. No entanto, conforme informado pela Pronave, a atividade portuária direta e indiretamente representa boa parte dos empregos e da arrecadação de tributos, sobretudo na região central e norte do município.

O porto comercial, que funciona de forma independente em relação ao TEBAR, está localizado no coração da cidade, tendo como vizinhos a estação de embarque da balsa para Ilhabela, o complexo turístico da Rua da Praia, o Centro Histórico e o Mangue do Araçá. Fica evidente que com uma localização tão central, passam a existir conflitos de interesse entre a sua operacionalidade e a vida cotidiana das pessoas.

Figura 2: Porto de São Sebastião e seu entorno

Imagem obtida na internet, com legendas inseridas pelo autor

Os problemas mais comuns percebidos pela cidade em relação ao movimento do porto, são relacionados a entrada e saída de cargas por modal rodoviário impactando no trânsito local, ocorrência de acidentes com caminhões que transportam cargas destinadas ou oriundas do porto, e impactos ambientais que podem vir a ocorrer na movimentação de mercadorias.

3.2 - AS CARGAS MOVIMENTADAS NO PORTO E A CARGA VIVA EM EXPANSÃO

Segundo dados oficiais da Companhia Docas de São Sebastião, empresa estatal que administra o porto, passam por São Sebastião uma média de 600.000 (seiscentas mil) toneladas de mercadorias por ano, sendo a grande maioria composta por importação de produtos químicos e grãos vegetais a granel – mercadorias soltas, sem embalagem – especificamente cevada, malte, sulfato de sódio, barrilha e ulexita. (DOCAS, 2017).

A exportação de carga viva, ou seja, o embarque de bovinos para países do Oriente Médio, tais como

Turquia, Israel, Arábia Saudita, Iraque, Líbano entre outros, passou a ser um novo tipo carga importante nesse processo, a partir do ano de 2016. Em anos anteriores, desde a década de 1990, já se realizava esse tipo de exportação, porém de forma muito incipiente, atendendo um ou dois navios por ano. Nos últimos anos, no entanto, esse movimento aumentou significativamente. Dados informados pela principal empresa que faz esse tipo de embarque, a Pronave Agentes de Comércio Exterior, mostram que em 2016 foram embarcadas 46.000 cabeças de bovinos vivos, representando 12.000 toneladas; em 2017 foram 55.000 cabeças, somando 16.000 toneladas e em 2018 estima-se chegar a 100.000 cabeças de bovinos vivos, ou cerca de 30.000 toneladas, embarcadas em mais de 30 navios. Esse quantitativo já representa 5% do total movimentado em toneladas, mas em número de navios envolvidos o acréscimo é de quase 50%, pois o Porto de São Sebastião, no seu cais comercial, tem uma média de atendimento de 60 a 70 navios por ano, considerando todos os tipos de cargas movimentadas.

A Turquia é o principal destino da carga viva e tem adquirido uma expressiva fatia desse mercado de exportação brasileiro, movimentando a economia dos produtores do sudeste e centro-oeste e de toda a cadeia logística relacionada ao agronegócio. O exportador Valdner Bertotti, proprietário da VB Agrologística, afirma que espécies procuradas pelos países de religião muçulmana possuem características específicas e são encontradas principalmente no interior de São Paulo e Minas Gerais, diferente do gado produzido no Pará, Tocantins e outros estados brasileiros tipicamente exportadores.

Bertotti explica que a procura por esse tipo de bovinos, a serem comercializados vivos (gado em pé, como se diz na linguagem comercial), se dá por fatores culturais e religiosos. A população muçulmana somente se alimenta de carne abatida conforme seus princípios religiosos, de maneira específica. Poucos frigoríficos brasileiros estão aptos a fazer esse tipo de abate a fim de atender tal mercado. Além disso, a compra de gado vivo para engorda gera movimento na cadeia produtiva no país de destino e os subprodutos bovinos, que estão muito além da carne, são considerados valiosos para a economia daqueles países, tais como o couro, o colágeno, o tutano e tantos outros, que são beneficiados e comercializados. Por outro lado, o produtor brasileiro tem um ganho cerca de 30% superior na venda para o mercado externo, em relação à sua comercialização aos frigoríficos brasileiros. Esses fatores vêm contribuindo para o aumento desse tipo de negócio, e o Porto de São Sebastião tornou-se uma saída natural dentro da cadeia logística do gado vivo.

3.3 - O PROBLEMA DO MAU CHEIRO

Diante dessa intensa e nova movimentação, os processos operacionais para embarque de bovinos foram sendo aprimorados, estruturas físicas e métodos de trabalho foram implantados, visando um atendimento mais ágil e de melhor qualidade aos usuários do porto. Foram criadas regras para disciplinar melhor a atividade e foi intensificado o diálogo entre exportadores, Prefeitura Municipal, Companhia Docas, Marinha do Brasil, Receita Federal, operadores portuários e agentes marítimos, visando sempre o fomento da atividade econômica com a minimização da interferência na vida dos moradores e frequentadores da cidade.

No entanto, um outro fator externo acabou sobressaindo-se nesse cenário e, de forma negativa, impactou na vida das pessoas que circulam no entorno da área portuária: o mau cheiro proveniente dos navios, enquanto permanecem atracados no porto.

A Pronave informou que os embarques de bovinos vivos em São Sebastião variam de 4.000 a 15.000 cabeças por navio e costumam demorar entre um a quatro dias, dependendo de vários fatores relacionados à logística terrestre e cumprimento de etapas de fiscalização pelas autoridades envolvidas. Esse tipo de atividade é altamente regulamentada e fiscalizada, o que muitas vezes demanda um tempo maior de permanência do navio no porto.

São centenas de caminhões transportando animais vivos pelo perímetro urbano e os navios permanecem atracados no cais comercial, preparados para receber os animais, durante todo esse tempo. O centro da cidade e os bairros mais próximos acabam sendo afetados pelo incômodo odor que provém principalmente do navio que, ao receber os animais a bordo, oferece água e alimento em abundância, porém recolhe e mantém armazenados todos os dejetos provenientes deles, por vários dias. O cheiro da urina, das fezes e do suor dos animais fica concentrado e passa a ser liberado no ar naturalmente e em grandes quantidades. Soma-se a isso o fato de que os navios mantêm em funcionamento grandes exaustores que renovam o ar interno do navio a fim de manter a qualidade de vida dos animais.

Figura 3: Navio embarcando carga viva no Porto de São Sebastião

Imagem do acervo de VB Agrologística, 2017

Figura 4: Vista interna do navio: animais acomodados, recebendo água e alimento

Imagem do acervo da Pronave

Figuras 5 e 6: Operação de embarque de animais vivos no Porto de São Sebastião

Imagens do acervo da Pronave

As normas internacionais de navegação – MARPOL (Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios) - e a legislação brasileira não permitem o descarte de resíduos, mesmo sendo orgânicos, nas águas próximas à costa, portanto os navios armazenam esses resíduos em grande quantidade, durante toda a sua estadia no porto, para lança-los, de acordo com regras específicas e

tipos de resíduos, a doze milhas náuticas de distância da terra mais próxima, ou seja, quando já estiver navegando para o destino, com a carga toda embarcada. O Anexo IV da MARPOL (1973) estabelece em sua regra nº 11:

Descarga de esgoto - Sujeito ao disposto na Regra 3 deste Anexo, é proibida a descarga de esgoto para o mar, exceto quando: 1 o navio estiver descarregando esgoto triturado e desinfetado, utilizando um sistema aprovado pela Administração de acordo com a Regra 9.1.2 deste Anexo, a uma distância de mais de 3 milhas náuticas da terra mais próxima, ou descarregando esgoto que não esteja triturado nem desinfetado a **uma distância maior que 12 milhas náuticas da terra mais próxima**, desde que, em qualquer caso, o esgoto que tiver sido armazenado em tanques de armazenamento, ou esgoto que tenha origem em espaços contendo animais vivos, não seja descarregado instantaneamente, mas sim com uma vazão moderada, quando o navio estiver em viagem, com uma velocidade não inferior a 4 nós; a vazão da descarga deverá ser aprovada pela Administração com base nas normas elaboradas pela Organização. *grifo nosso* (MARPOL, ANEXO IV, 1973).

Mesmo com todo o regramento e cuidados com relação à poluição do mar, fica evidente que não há como impedir a emissão dos gases (odores) oriundos dos resíduos orgânicos, com seu cheiro característico, que se espalha no ar, incomodando trabalhadores portuários, turistas, moradores e comerciantes locais.

Na zona rural, nas fazendas e áreas acostumadas a criação e movimentação de animais, o odor é parte do contexto, muitas vezes não é nem sequer percebido pela população do entorno, pois trata-se de algo comum, assim como o cheiro da maresia nas cidades litorâneas. Porém, em uma região não acostumada com esse tipo de atividade e, principalmente considerando o apelo turístico da região, há que se considerar um impacto negativo relativamente importante nessa relação tão sensível entre porto e cidade.

Diante dessa situação e, visando antecipar-se a reclamações mais contundentes que pudessem interferir inclusive em decisões políticas que restringissem a atividade de exportação de animais vivos no Porto de São Sebastião, a empresa Pronave, em conjunto com seu cliente VB Agrologística, representante da maioria dos exportadores, verificou a possibilidade de minimizar esse impacto negativo.

Vale lembrar que a atividade portuária é potencialmente geradora de emprego, renda e oportunidades de negócios. O Secretário Geral da ONU Ban Ki-moon afirmou em 2016 sobre o transporte marítimo:

“Todas as pessoas no mundo se beneficiam desse transporte, mas poucas percebem isso. Nós enviamos alimentos, tecnologia, medicamentos e memórias. Como a população mundial continua crescendo, especialmente nos países em desenvolvimento, o transporte marítimo eficiente e de baixo custo tem um papel essencial no crescimento e desenvolvimento sustentável”. (KI-MOON, 2016)

Passam pelos portos brasileiros cerca de 85% de toda a movimentação de cargas de comércio exterior (importação e exportação), a arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais sobre a movimentação de cargas é expressiva e interessa à toda a comunidade. Interessa a todos, portanto, manter e ampliar a movimentação portuária, porém deve-se intensificar, sempre que possível, os esforços de minimização ou eliminação dos impactos e incômodos gerados à sociedade em função dessas atividades. Não se trata de uma questão legal, mas de uma questão de responsabilidade social e de uma visão empreendedora.

3.4 - NEUTRALIZADOR DE ODORES NO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO

Pesquisando as possibilidades existentes no mercado, a empresa objeto do presente estudo de caso, Pronave Agentes de Comércio Exterior, em parceria com seu cliente VB Agrologística, mantiveram contato com a empresa Vivência Tecnologias Ambientais, da cidade de Indaiatuba/SP, que já tinha uma experiência de sucesso na redução da emissão de odores em fazendas de criação de bovinos e suínos no interior de São Paulo, com pulverização de produto neutralizador, de composição natural e não agressiva ao meio ambiente nem aos animais.

No entanto, as experiências de sucesso nas fazendas eram restritas a locais fechados e de menor porte. O desafio seria fazer o mesmo efeito em larga escala e em ambiente aberto, sujeito às intempéries do canal de São Sebastião, conhecido por ser local de movimentação de veleiros, devido à alta incidência de ventos constantes e moderados.

Decidiu-se desenvolver uma solução inédita no Brasil e fazer experiências com o produto da Vivência, que tem ação neutralizadora para as moléculas de suor, amônia (urina), fezes, gordura, tabaco e fungos, é biodegradável e não possui efeitos adversos à saúde humana, animal e ao meio ambiente.

A Pronave adquiriu o composto e fez diversas tentativas para encontrar a correta diluição do produto em água, buscando a concentração ideal que possa eliminar os odores sem impactar em custos excessivos ou incômodo às pessoas e, especialmente, buscou desenvolver formas de aspersão do produto em ambiente aberto, na área do cais do porto, visando formar uma cortina bloqueadora dos gases formadores de mau cheiro oriundos dos navios e, assim, podendo realizar suas operações de embarque sem causar o incômodo à comunidade local e visitantes.

A ficha química do produto (FISPQ) foi disponibilizada à Autoridade Portuária para que seu departamento de gestão ambiental pudesse analisar e aprovar o uso, o que ocorreu sem restrições. Foi solicitado autorização à Companhia Docas para instalação de pulverizadores na estrutura do prédio administrativo localizado no cais do porto e, obtendo essa autorização, a Pronave fez os primeiros testes com o neutralizador de odores.

Já nesse primeiro teste, no embarque de 4.000 cabeças no navio FM Spiridon nos dias 07 a 09 de Junho de 2018, a sensação de redução do odor foi muito positiva, mas havia ainda um problema relacionado à direção do vento, pois a estrutura fixa não permitia direcionar o fluxo do produto de

forma eficiente, além de que essa estrutura fica a uma distância de cerca de 30 metros do ponto mais próximo ao navio.

A equipe técnica da Pronave resolveu inovar ainda mais e construiu uma espécie de “canhão” que pudesse direcionar o produto diretamente à fonte de odor, já que cada navio tem dimensões e características próprias, aberturas superiores, laterais ou nas extremidades, um diferente do outro. Com o “canhão” pretendia-se ter melhor eficiência na eliminação das moléculas gasosas que formam o cheiro desagradável. O equipamento foi testado e aprovado nos dias 16 a 19 de Junho de 2018, durante os quatro dias de embarque das 9.000 cabeças nos navios Brahman Express e Polaris 2, destinados à Turquia.

Figuras 4 e 5: Canhão nebulizador, para neutralizar os odores provenientes de navio

Imagens do acervo da Pronave

Devido ao sucesso do experimento, a Companhia Docas de São Sebastião, no bojo de uma nova regulamentação, com cuidados especiais em relação aos embarque de carga viva e minimização dos impactos e riscos, dentro do contexto de melhoria contínua na relação entre o porto e a cidade, divulgou comunicado em 20/06/2018 aos operadores de cargas vivas, com uma série de determinações, entre elas a obrigatoriedade de manter embarcação tripulada para eventual salvamento de pessoas e animais no mar e, no seu item 7 determinou que:

“7 - Os operadores **deverão implantar sistema de controle de odores**, que poderá ser rateado entre os operadores, e que deverá funcionar durante todo o período de operação” *grifo nosso* (DOCAS, 2018).

Essa era a comprovação oficial de que o experimento da Pronave havia atingido e superado suas expectativas, tornando-se regra para todas as operações, adotada pela Autoridade Portuária local para todas as operações de embarque de animais vivos.

Mas ainda assim verificamos que o espírito inovador da equipe da Pronave não estava satisfeito. Uma terceira opção foi estudada e seu resultado foi ainda mais positivo: apelidado de “Dumbo” por um dos funcionários, devido à sua extremidade flexível que lembra uma tromba de elefante, o terceiro dispositivo de pulverização desenvolvido pela equipe é composto por um ventilador de grande potência que teve sua saída de ar adaptada com um tubo flexível e recebeu bicos ejetores diferentes para pulverizar o neutralizador de odores diluído na proporção correta e espalhado pelo cais do porto com maior eficácia.

O equipamento recebeu a instalação de um timer (equipamento temporizador) que liga e desliga a intervalos regulares o fluxo do produto. O nebulizador “Dumbo” mostrou-se um grande sucesso, com alto poder de neutralização do mau cheiro proveniente do navio. Os embarques de gado vivo dos dias 16 e 17 de Julho no navio Spiridon II, nos dias 07 e 08 de Agosto no navio Queensland e nos dias 27 e 28 de Agosto de 2018 no navio FM Spiridon, não foram sequer percebidos pela população sebastianense, tamanho o efeito positivo de neutralização que foi alcançado.

Essa experiência de sucesso levou uma pressão grande aos concorrentes da empresa para que busquem alternativas similares, e oferecendo uma vantagem competitiva à Pronave no mercado de operações portuárias com animais vivos.

Figuras 6 e 7: Nebulizador “Dumbo” em operação no Porto de São Sebastião

Imagens do acervo da Pronave

4. CONCLUSÃO

Com o presente estudo de caso, em formato de artigo científico, pode-se observar que a relação porto - cidade é importante para o desenvolvimento sustentável das comunidades e das atividades logísticas relacionadas ao comércio exterior, pois se de um lado as operações portuárias trazem emprego, renda e oportunidades de negócios, por outro lado normalmente carregam consigo impactos sociais ou ambientais sentidos de forma direta pelas populações locais.

Iniciativas inovadoras e projetos de melhoria, pautados na percepção das empresas quanto à sensibilidade da comunidade local e dos resultados positivos que tais iniciativas podem proporcionar, são a chave para o sucesso das organizações ligadas ao setor portuário. A dificuldade normalmente gera oportunidades de desenvolvimento e posicionamento no mercado para as iniciativas criativas e inovadoras.

A empresa Pronave buscou antecipar-se às reações das autoridades e da comunidade quanto ao mau cheiro proveniente dos navios de carga viva. Desenvolveu uma solução técnica inédita, com aspersão de produto biodegradável que neutraliza os odores sem produzir efeitos negativos à saúde das pessoas e, portanto, minimiza significativamente o impacto desse tipo de operação no entorno do Porto de São Sebastião, tornando-se referência nessa solução. Um caso de sucesso, que merece o devido registro.

5. AGRADECIMENTOS

Agradeço a imensa colaboração da diretoria da Pronave pela cessão de informações e disponibilização de documentos que permitiram a realização desta pesquisa, sem a qual não haveria meios de concluir o trabalho, bem como a gentileza e disponibilidade do Sr. Valdner Bertotti da VB Agrologística, especialista em exportação de animais vivos, que frequenta o Porto de São Sebastião há muitos anos e com sua proatividade faz acontecer a maior parte das melhorias relacionadas a esse tipo de operação portuária, fornecendo informações valiosas para as conclusões aqui registradas.

6. REFERÊNCIAS

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF, 1988.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Lei 12.815 de 5 de junho de 2013. Brasília, DF, 2013.

DOCAS. Companhia Docas de São Sebastião. Movimentação de cargas no porto de São Sebastião. Documentação. Estatísticas 2017.
<http://portoss.sp.gov.br/home/administracao/documentacao/#e1f_11_QWRtaW5pc3RyYcOnw6NvL0VzdGF0w61zdGljYXM>. Acesso em 10 de Setembro de 2018.

DOCAS. Companhia Docas de São Sebastião. Comunicado aos operadores – operações com cargas vivas. Emitido em 20/06/2018.

DUARTE, Vania M. Nascimento. Coleta bibliográfica e coleta documental. Brasil Escola, 2018 <<https://monografias.brasilecola.uol.com.br/regras-abnt/coleta-bibliografica-coleta-documental.htm>>. Acesso em 15 de Setembro de 2018.

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

IBGE. <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-sebastiao/panorama>>. Acesso em 14 de Setembro de 2018.

KI-MOON, Ban. Secretário Geral da ONU, em evento do Dia Marítimo Internacional, 2016. <https://nacoesunidas.org/transporte-maritimo-e-espinha-dorsal-da-economia-global-diz-onu-em-data-especial/>. Acesso em 15 de Setembro de 2018.

MARPOL. Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios. Anexo IV.1973.

PETROBRÁS. Terminal São Sebastião. Publicado na página oficial da empresa: <<http://www.petrobras.com.br/pt/nossas-atividades/principais-operacoes/terminais-e-oleodutos/terminal-sao-sebastiao.htm>>. Acesso em 15 de Setembro de 2018

PRONAVE. Página oficial da empresa. <http://www.pronave.com.br>. Acesso em 10 de Setembro de 2018.

SÃO SEBASTIÃO. O Porto como fator de desenvolvimento econômico. História de São Sebastião. 2014. <<https://www.saosebastiao.tur.br/historia-porto-de-sao-sebastiao.html>>. Acesso em 10 de Setembro de 2018.

SILVA, Bruno de Amorim. Relação Porto-Cidade. Secretaria de Portos do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação, publicado em 14.02.2014 <<http://www.portosdobrasil.gov.br/assuntos-1/meio-ambiente/relacao-porto-cidade>>. Acesso em 31 de Agosto de 2018.

VIAGEM. Cidades. São Sebastião. Ed. Abril, 2018. <<https://viagemeturismo.abril.com.br/cidades/sao-sebastiao-2/>>. Acesso em 15 de Setembro de 2018.